

INTERNETDA ISHLASH ASOSLARI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI

Xushmurodova Shahnozabonu Asad qizi**Shahrisabz davlat pedagogika instituti****Matematika va informatika yo'nalishi talabasi****O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li****SHDPI "Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi"****kafedrasi o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14999210>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada internetda ishlash asoslari bo'limini o'qitish metodikasining nazariy va amaliy jihatlarini yoritiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida internet texnologiyalarining o'rni, talabalar uchun interaktiv ta'lim metodlarini qo'llash va samaradorlikni oshirish usullari tahlil qilinadi. O'qitish metodlari qatoriga vizual materiallar, amaliy mashg'ulotlar, virtual laboratoriyalar va loyiha asosida ta'lim kiritilgan. Shuningdek, internet xavfsizligi va axborot madaniyatini shakllantirish masalalari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Internet, ta'lim metodikasi, interaktiv o'qitish, veb-texnologiyalar, axborot xavfsizligi, bulutli texnologiyalar.

Абстракт. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты обучения основам работы в сети Интернет. Анализируется роль интернет-технологий в современном образовательном процессе, применение интерактивных методов обучения студентов, методы повышения эффективности. Методы обучения включают наглядные материалы, практические занятия, виртуальные лаборатории и проектное обучение. Также были рассмотрены вопросы безопасности в Интернете и формирования информационной культуры.

Ключевые слова: Интернет, методика обучения, интерактивное обучение, веб-технологии, информационная безопасность, облачные технологии.

Abstract. This article covers the theoretical and practical aspects of teaching methodology for the section on the basics of working on the Internet. The role of Internet technologies in the modern educational process, the use of interactive teaching methods for students and methods for increasing efficiency are analyzed. Teaching methods include visual materials, practical exercises, virtual laboratories and project-based learning. The issues of Internet security and the formation of information culture are also considered.

Keywords: Internet, teaching methodology, interactive teaching, web technologies, information security, cloud technologies.

Zamonaviy ta'lim jarayonida internet texnologiyalaridan samarali foydalanish o'quv jarayonining muhim qismiga aylanmoqda. Internet orqali talabalar ilmiy ma'lumotlarni izlash, elektron resurslardan foydalanish, muloqot qilish va masofaviy ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shu sababli, internetda ishlash asoslari bo'limini samarali o'qitish muhim vazifa hisoblanadi.

Internet texnologiyalarining ta'limdagi roli Interaktiv va amaliy ta'lim metodlarining samaradorligi Internet xavfsizligini o'rgatish metodikasi. Internet global axborot tarmog'i sifatida ta'lim jarayonida quyidagi xizmatlardan foydalanish imkonini beradi. Qidiruv tizimlari

(Google, Yandex, Bing) – ilmiy maqolalar va o‘quv materiallarini topish. Elektron pochta (Gmail, Yahoo, Outlook) – o‘qituvchi va talabalar o‘rtasida muloqot vositasi. Onlayn ta‘lim platformalari (Coursera, Khan Academy, Moodle) – mustaqil ta‘lim. Virtual laboratoriyalar – amaliy mashg‘ulotlar va tajribalarni bajarish imkonini beradi.

O‘qituvchilar talabalar uchun internet texnologiyalaridan oqilona foydalanish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishlari lozim. An‘anaviy yondashuv nazariy bilim berishga asoslangan bo‘lsa, interaktiv yondashuv talabalarning amaliy ishtirokini oshiradi. Internetni o‘qitishda quyidagi usullar samarali hisoblanadi. Vizual metodlar – diagrammalar, grafiklar va slaydlar yordamida tushuntirish. Interaktiv mashg‘ulotlar – talabalar ishtirokida amaliy topshiriqlar bajarish. Loyiha asosida ta‘lim – internet resurslaridan foydalanib mustaqil loyiha yaratish Veb-brauzerlar bilan ishlash Chrome, Firefox, Edge kabi brauzerlarning imkoniyatlari o‘rgatiladi. Internet tarmoqlari, protokollari va ularning ishlash prinsiplarini tushuntirish. shaxsiy ma‘lumotlarni himoya qilish, parollarni saqlash, onlayn firibgarlikdan himoyalanih.

Internet resurslarini qidirish va tahlil qilish. Qidiruv tizimlaridan samarali foydalanish, maxsus operatorlar yordamida aniq ma‘lumotlarni topish. Internet xavfsizligini o‘rganish talabalarga quyidagi ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Shaxsiy ma‘lumotlarni himoya qilish – parollarni xavfsiz saqlash, ikki bosqichli tentifikatsiya. Zararli dasturlardan himoyalanih – antivirus dasturlaridan foydalanish. Onlayn muloqot madaniyati – ijtimoiy tarmoqlarda va forumlarda axloqiy qoidalarga rioya qilish.

Internetda ishlash asoslari bo‘limini o‘qitish zamonaviy ta‘lim jarayonining ajralmas qismidir. Interaktiv metodlarni qo‘llash talabalar uchun bilim olish jarayonini samarali qiladi. Amaliy mashg‘ulotlar, vizual taqdimotlar va loyiha asosida ta‘lim usullari internet texnologiyalarini samarali o‘zlashtirishga yordam beradi.

Kelajakdagi tadqiqotlar quyidagi yo‘nalishlarda olib borilishi mumkin. Sun‘iy intellekt va internetda ishlash metodikasini integratsiya qilish. Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish Internet orqali o‘qitish samaradorligini o‘lchash usullarini ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo‘lotova. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida iqtisodiy jarayonlar va moliyaviy munosabatlarning transformatsiyasi." (2024): 38-41.
2. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." Science and innovation 2.B9 (2023): 139-141.
3. Октамов, Мададжон, Жасмина Тошполотова, and Яйра Мусурманова. "Aniq fanlarni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llagan holda dars jarayonlarini tashkil etish." Новый Узбекистан: наука, образование и инновации 1.1 (2024): 432-434.
4. Madadjon, O‘Ktamov. "PEDAGOGIKA OLIY TA‘LIM MUASSASALARI TALABALARINING INFORMATIKADAN AXBOROT-TEKNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." Academic research in educational sciences 4.CSPU Conference 1 (2023): 275-281.

5. O'G'li, Madadjon O'Ktam. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." Science and Education 2.12 (2021): 202-211.
6. Usmon o'g'li, Musirmanov Shohboz. "IJTIMOIY TARMOQLAR ORQALI TURISTIK JOYLARNI REKLAMA QILISH VA MIJOZLAR BILAN SAMARALI ALOQA O'RNATISH." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.10 (2024): 369-374.
7. Xabibullayevich, Abdullayev Safibullo, et al. "TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OF ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ERGONOMIC CULTURE." Harvard Educational and Scientific Review 1.1 (2021).
8. Beknazarova, Saida, et al. "METHOD OF FILTERING DIGITAL IMAGES BY PULSE CHARACTERISTIC IN THE SPECTRAL REGION." Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте 2021 (2021): 66-69.
9. Musirmanov, Shohboz. "TURIZM SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHDA AMALIYOT VA NAZARIYANING PEDAGOGIK UYG'UNLIGI." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 4.11.

INNOVATIVE
ACADEMY